

ESTUDIOS DEL COMPORTAMIENTO DE MINERALES SULFURADOS DE RENIO FRENTE AL USO DE TOSTACIONES CON REDUCCIONES CARBOTÉRMICAS

Ivana Orozco¹, Vanesa Bazan², Elena Brandaleze³

- 1: Facultad de Ingeniería, Instituto de Investigaciones Mineras, Universidad Nacional de San Juan San Juan, Argentina
2: CONICET, Instituto de Investigaciones Mineras, Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de San Juan, San Juan, Argentina
3: Facultad de Ingeniería, Departamento de Metalurgia, Universidad Tecnológica Nacional de San Nicolás, Buenos Aires, Argentina.

** e-mail: iorozco@unsj.edu.ar***RESUMEN**

La obtención de renio a nivel industrial se realiza con técnicas pirometalúrgicas, como la tostación. Actualmente la manufactura del renio procede de la tostación de sulfuros polimetálicos provenientes de procesos operacionales previos, como la flotación. Sin embargo debido a los inconvenientes medio ambientales que presenta la tostación de sulfuros se busca la aplicación de nuevos procesos, como la tostación con reducción carbotérmica [1,2]. La cual tiene el fin de obtener una calcita con alto contenido en la recuperación de renio y con bajos costos de operación. Esperando lograr buenas respuestas medio ambientales, es decir sin liberación a la atmósfera de gases contaminantes, como el SO₂ (Anhídrido Sulfuroso).

Operacionalmente la tostación con reducción carbotérmica, utiliza un agente captador de azufre como son CaO (Oxido de Calcio), CaCO₃ (Carbonato de Calcio) o Na₂CO₃ (Carbonato de Sodio) y un agente reductor como el C (Carbón); impidiendo la liberación de SO₂ (Anhídrido Sulfuroso) a la atmósfera [2, 3, 4]. Este trabajo tiene como objetivo el uso de la tostación con reducción carbotérmica para dejar retenido el renio en la calcita. Este fin se logra mediante un estudio exhaustivo de las variables operacionales de la tostación, como son temperaturas, tiempos, relaciones molares de C (Carbón) y CaO (Oxido de Calcio) con respecto al Renio. Destacando que cuando se logran las mejores recuperaciones de Re se obtienen respectivamente las óptimas condiciones operacionales. [6,7]

Los ensayos de tostación con reducción carbotérmica se aplicaron a minerales sulfurados de Molibdeno-Cobre-Renio. En función de ello se diagramaron: variación de temperatura, evaluada desde 300 °C a 600 °C, variación de tiempos desde 10, 20, 30, 45, 60 hasta 90 min. Para una razón molar constante del CaO y del C con respecto al elemento al Re (Re:CaO:C), igual a 1:0,5:1.

Es importante destacar que para la tostación con reducción carbotérmica debe analizarse en conjunto las variables de temperaturas, tiempos y relaciones molares. Concluyendo que de acuerdo a estas variaciones se determinó las condiciones óptimas operacionales como: relación molar de 1:0,5:1 con respecto al Re (renio), temperatura de trabajo correspondiente a los 400 °C y un tiempo óptimo de tostación de 30 minutos. Obteniendo recuperaciones con valores del 90% de Re (renio) en la calcina.

Palabras Claves: renio, tostación, sulfuros.

STUDIES OF THE BEHAVIOR OF SULPHIDES MINERALS OF RHENIUM FRONT TO THE USE OF ROASTING WITH CARBOTHERMAL REDUCTION

ABSTRACT

Obtaining an industrial level is done with pyrometallurgical techniques, such as roasting. Currently, rhenium manufacturing comes from the roasting of polymetallic sulphides from previous operational processes, such as flotation. However, due to the environmental drawbacks of roasting sulfides, the application of new processes, such as carbonated reduction roasting, is sought [1]. This has the purpose of obtaining a calcite with high content of rhenium and with low operating costs. Expecting to achieve good environmental responses, ie without releasing pollutant gases into the atmosphere, such as SO₂ (Sulfur Anhydride).

Operationally the toasting with carbothermal reduction, uses a sulfur capture agent such as CaO (Calcium Oxide), CaCO₃ (Calcium Carbonate) or Na₂CO₃ (Sodium Carbonate) and a reducing agent such as C (Carbon); preventing the release of SO₂ (Sulfur Anhydride) into the atmosphere [2].

The objective of this work is to use carbonaceous reduction to retain the rhenium in the calcite. This goal is achieved through an exhaustive study of the operational variables of roasting, such as temperatures, times, molar ratios of C (Carbon) and CaO (Oxide of Calcium) with respect to the Rhenium. Emphasizing that when the best recoveries of Re are achieved, optimal operational conditions are obtained respectively.

Trials of toasting with carbothermic reduction applied to molybdenum-copper - rhenium sulfide minerals. Based on this, they plotted: temperature variation, evaluated from 300 °C to 600 °C, variation of times from 10, 20, 30, 45, 60 to 90 min. For a constant molar ratio of CaO and C with respect to the element to Re (Re: CaO: C), equal to 1: 0.5: 1.

It is important to note that for roasting with carbothermal reduction the variables of temperatures, times and molar ratios must be analyzed together. Concluding that according to these variations the optimal operational conditions were determined as: molar ratio of 1: 0.5: 1 with respect to Re (rhenium), working temperature corresponding to 400 °C and an optimal roasting time of 30 minutes. Obtaining recoveries with values of 90% of Re (rhenium) in the calcine.

Keywords: Rhenium, roasting, sulfhides.

1. INTRODUCCIÓN

Con el avance de las nuevas tecnologías, ha surgido la necesidad de encontrar elementos con propiedades y características prometedoras; un ejemplo de ello es el Renio. El renio es un metal que industrialmente cuenta con distintos métodos de obtención. El más utilizado, es mediante la tostación de la molibdenita. Esto es posible, dado que las propiedades químicas del renio permiten que a temperaturas superiores a los 400 °C volatilice en forma de heptaóxido de renio (Re_2O_7), el cual abandona el horno de tostación junto con los gases de chimenea (SO_2). El mecanismo de obtención del renio en la metalurgia extractiva viene asociado a la producción del molibdeno, siendo él un subproducto del mismo.

Sin embargo los métodos pirometalúrgicos convencionales generan altas concentraciones en los valores de contaminación ambiental provocadas por las emanaciones de SO_2 , entonces surge el desarrollo de nuevas tecnologías llamadas limpias, como por ejemplo la tostación con reducción carbotérmica, estudiado por LLOVERAS et al [1] y por PADILLA et al [2]. Siendo un factor de estudio en la obtención de renio mediante métodos pirometalúrgico innovadores. Según lo estudiado por PADILLA et al [2,3], la reacción global que gobierna la tostación con reducción carbotérmica en presencia de oxígeno se detalla en la ecuación 1. En ella se muestra un agente captador de azufre, siendo seleccionado el CaO y el agente reductor como el C.

En el presente trabajo se estudia el uso de tostaciones con reducción carbotérmica aplicada a la obtención de renio en presencia de altas concentraciones de cobre y molibdeno, sin la liberación de ningún tipo de gases contaminantes a la atmosfera.

2. PARTE EXPERIMENTAL

La muestra en estudio es un concentrado sulfurado denominado M_3 , proveniente de flotaciones diferenciales. Se caracterizaron por análisis químicos y mineralógicos, antes y después de la tostación con reducción carbotérmica.

La composición mineralógica se determinó en muestras sulfuradas mediante técnicas de difracción de rayos X, identificando fases cristalinas mayoritarias presentes. El equipo utilizado es un difractómetro Philips X'Pert WP 1011. El estudio estructural se lleva a cabo por microscopía óptica utilizando un microscopio Olympus GX 51 con analizador de imágenes Leco IA32 y microscopía electrónica de barrido (SEM) y análisis EDS con un equipo FEI Quanta 200.

La composición química, se cuantifico mediante técnicas volumétricas con ataque de digestión ácida y posterior lectura con espectrofotometría de absorción atómica, en el equipo Perkin Elmen PinAAcle 900T y técnicas espectroscópicas de ICP-OES en el equipo Perkin Elmen 7300 DV. La determinación de azufre total, se realizó mediante gravimétrica de precipitación para minerales sulfurados.

En función de los resultados obtenidos, de los análisis químicos y mineralógicos se diagramaron los siguientes ensayos de tostación con reducción carbotérmica como: variaciones de temperatura, desde 300 °C a 600 °C; variación de tiempo se corrieron las muestras para los tiempos de 10, 20, 30, 45, 60 hasta 90 min, con un

aumento progresivo 50°C. Tanto las variaciones de temperatura como de tiempos se realizaron para la razón molar constante del CaO y del C con respecto al elemento Re (Re:CaO:C), igual a 1:0,5:1.

La caracterización química y mineralógica de los productos obtenidos se obtuvo procediendo de la misma manera que se indica en el ítem anterior.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El análisis mineralógico del concentrado determinó la disposición del molibdeno como molibdenita (MoS₂), la cual se encuentra en gran porcentaje como partículas libres; en cuanto al hierro lo encontramos en menor proporción como pirita (FeS₂) y calcopirita (CuFeS₂). Se muestra el análisis de difracción de rayos X correspondiente a M₃ representado en la Figura 1. El estudio estructural por microscopía óptica (SEM+EDS) para el Re, Mo y Cu se muestran a continuación en las Figura 2, 3, 4 y 5.

Figura 1: Análisis de DRX del concentrado M₃

Figura 2: Análisis de SEM/EDS del concentrado M₃

Figura 3: Análisis de SEM/EDS del concentrado M₃

Figura 4: Análisis de SEM/EDS del concentrado M₃

Figura 5: Análisis de SEM/EDS del concentrado M₃

La composición química de la muestra sin tostar se puede observar en la Tabla 2. El concentrado obtenido revela valores acordes a los esperados de su origen, concentraciones altas de Mo, Cu y Fe; pero bajas en Re.

Tabla 2. Análisis químico del concentrado

	Cu	Fe	Re	Mo	Al	Pb	Si	Mn	Ca	Mg	Zn
	ug/g	ug/g	ug/g	ug/g	ug/g	ug/g	ug/g	ug/g	ug/g	ug/g	ug/g
M ₃	9124	13240	1009	52170	4276	N/D	1364	72,9	2567	1557	163,1

De los ensayos de tostación diagramados se obtuvieron los resultados expuestos en la Figura 6 y 7. La Figura 6 estudia el comportamiento del Re en función de las temperaturas. En ella se destaca que la tasa de oxidación es mayor para la temperatura de 400 °C. En cambio para temperaturas superiores a 400 °C las concentraciones de Re disminuyen considerablemente, producto de la formación de los diferentes compuesto del Re para cada temperatura de tostación [5,6,7]. Es importante remarcar la formación de compuestos en paralelo al Re, producidos por la tostación del Cu y Mo. Los cuales se generan en el rango de trabajo para las variables de temperaturas y tiempo de tostación, mostrando importantes oscilaciones.

Según bibliografía citada el comportamiento del Re durante la tostación, conduce a la oxidación del sulfuro de renio (ReS₂) a heptaóxido de renio (Re₂O₇), siendo la reacción fuertemente exotérmica y espontánea. Donde el

heptaóxido de renio (Re_2O_7) es un compuesto muy volátil, que comienza a volatiliza a partir de los 350 °C. La volatilización del renio ocurre principalmente hacia el final de la eliminación del azufre, y es paralela al inicio de formación de trióxido de molibdeno (MoO_3), se forma solo a temperaturas sobre 600 °C. Según [6,7]. La posible reacción química involucrada a temperaturas inferiores para el Re es:

En función de los resultados obtenidos en la Figura 6 y por la ecuación química (2) se selecciona la temperatura de trabajo óptima en 400 °C, dado que el metal de interés indudablemente es el Re.

Para la Figura 7 se estudia el comportamiento del Cu y Mo en función de las temperaturas, estos elementos según el estudio mineralógico y químico son mayoritarios en la muestra en estudio, por lo tanto deben considerarse. Se observa como el Cu a medida que aumenta la temperatura su recuperación aumenta; pero para el Mo la respuesta es diferente, para temperaturas superiores a los 450 °C la recuperación disminuye.

Figura 6. Comportamiento del Re a diferentes temperaturas, desde 300 °C a 600 °C una relación molar de Re:CaO:C = 1:0,5:1 y tiempo total de 90 min.

Figura 7. Comportamiento del Mo y Cu a diferentes temperaturas, desde 300 °C a 600 °C una relación molar de Re:CaO:C = 1:0,5:1 y tiempo 90 min.

Para la reducción carbotérmica los comportamientos mostrados en las Figuras 7 son justificables según la bibliografía citada por la importancia de la secuencia de reacciones de reducción carbotérmica depende de la temperatura a la que se efectúa la reducción y del sulfuro metálico en sí [3,4]. Para el caso del Mo la tostación carbotérmica del MoS_2 conduce a la oxidación del sulfuro de molibdeno a MoO_3 , siendo la reacción fuertemente exotérmica. En ausencia de oxígeno, en el sulfuro toma lugar la reacción de retroceso y el trióxido de molibdeno se reducen a dióxido de molibdeno MoO_2 . Cuando la concentración de MoO_3 disminuye, el dióxido de molibdeno se oxida a trióxido. La ecuación química (3) de reducción para el molibdeno es:

Simultáneamente, otros minerales sulfurados como la calcopirita son oxidados por el oxígeno del aire. Presentan la siguiente reacción química:

Es importante considerar la concentración de molibdeno y cobre en el concentrado, dado que las reacciones de formación de molibdatos entre cobre y trióxido de molibdeno durante la tostación están restringido por el área superficial directa de contacto; característico de las reacciones sólido-sólido. No obstante, la reacción entre óxidos básicos y el vapor de trióxido de molibdeno, no está restringida y puede correr en forma rápida. También llevándose con ellos el renio.

En la Figura 8 puede observarse el DRX para la calcita obtenida para las condiciones de temperatura 400 °C, relación molar de Re:CaO:C = 1:0,5:1 y tiempo de tostación de 30 min. El análisis de DRX informa que se logra obtener ReO_3 en la calcita, correspondiéndose con la ecuación química 6. Según la bibliografía citada el C interviene en la reacción expuesta en la ecuación 2 como captador del oxígeno, mientras que el CaO es un importante componente de la reacción para la obtención del ReO_3 , ya que la función del CaO es de retener al azufre, se puede inferir que la variable operacional condicionante es la temperatura de tostación, correlacionándose con el diagrama de estabilidad, mostrado en la Figura 9.

Figura 8: Análisis de DRX de la calcita M_3

Figura 9: Diagrama de estabilidad del sistema Re-S-O para una presión parcial de pO_2 0.001.

4. CONCLUSIONES

Para el proceso de tostación con reducción carbotérmica las variables operacionales son temperaturas, tiempos y relaciones molares. Sin embargo es importante destacar que la variable condicionante es la temperatura, donde juega un papel significativo durante la reducción directa de sulfuros metálicos. Esto se concluye según se demuestra en los ensayos experimentales presentados, en conjunto con su análisis teórico indican que un aumento en la temperatura incrementa drásticamente la velocidad de reducción, modificando la especie química que se forma para el Renio.

Entonces se concluye que de acuerdo a las variaciones corridas se obtuvieron ternas de datos conformadas por: relación molar; temperatura y tiempo. Se determinó que las condiciones óptimas operacionales fueron de: relación molar de 1:0,5:1 con respecto al Re, temperatura de trabajo correspondiente a los 400 °C y un tiempo óptimo de tostación de 30 minutos. Para temperaturas superiores a los 500 °C se produce la volatilización del metal Re como óxido, bajo la forma de Re_2O_7 , para ambas tostaciones el comportamiento es el mismo.

El C interviene en la reacción expuesta en la ecuación 2 como captador del oxígeno, mientras que el CaO es un importante componente de la reacción para la obtención del ReO_3 , ya que la función del CaO es de retener al azufre. Esto hace pensar que el uso de una cantidad de CaO mayor al estequiométrico no incide mayormente en la velocidad de reducción de los sulfuros analizados mientras que el uso de carbón en exceso es necesario para generar la reducción.

Es importante considerar la concentración de molibdeno y cobre, donde las reacciones de formación de molibdatos entre cobre y trióxido de molibdeno durante la tostación pueden captar el renio con ellos, desfavoreciendo el objetivo de estudio.

5. REFERENCIAS

- [1] Lovera D, Núñez J, Pablo, Zegarra N, J. "Reducción carbotérmica de la calcopirita sin emisión contaminante". Revista del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Geología, Minas, Metalurgia, y Ciencias Geográficas. 2000; 3: 07-12.
- [2] Padilla R.. "Reducción carbotérmica de sulfuros metálicos", Revista del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Geología, Minas, Metalurgia, y Ciencias Geográficas. 2002; 5: 59-65.
- [3] Padilla R, Ruiz M. C., Sohn H. Y. "Reduction of molybdenite with carbon in the presence of lime". Metallurgical and Materials Transaction. 1997; 28: 265-274.
- [4] Orozco I., Bazán V., Diaz A, P. Sarquis. "Reducción carbotérmica de minerales sulfurados". En: 11° Congreso Binacional de Metalurgia y Materiales. SAM / CONAMET. Rosario(Argentina), 2011, p. 123-130.
- [5] NUÑEZ P., ZEGARRA J., PUENTE L. "Reducción carbotérmica de la calcopirita sin emisión contaminante". Revista del Instituto Investigaciones Facultad de Geología, Minas Metalurgia, y Ciencias Geográficas. 2000; 3: 70-82.
- [6] Juneja J., Singh Sohan, Bose D. "Investigations on the extraction of molybdenum and rhenium values from low grade molybdenite concentrate". Hydrometallurgy. 1996; 41: 201-209.
- [7] Abisheva Z., Zagorodnyaya A., Bekturganov N. "Review of technologies for rhenium recovery from mineral raw materials in Kazakhstan. En: Hydrometallurgy. 2011; 109: 1-8.